

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ЕЁ БЛАГОПОЛУЧНОГО РАЗВИТИЯ

Магистр НГПИ А.А. Туробов

Магистр 2 курса *Навоиского* государственного педагогического института

Аннотация: В данной работе исследуется роль таксономии американского психолога Б.Блума в деле активизации познавательного процесса. Данная таксономия полностью опирается на закономерности психологии, психофизиологии, педагогики, которые использует педагог в ходе обучения как управляемый процесс.

Ключевые слова: таксономия Блума, познавательный процесс, профессиональная подготовка, компетенция, представление, психика, обучение, навыки, умение, восприятие, управление.

Abstract: This article explores the role of the taxonomy of the American psychologist B. Bloom in enhancing the cognitive process. The taxonomy is fully based on the laws of psychology, psychophysiology, pedagogy that the educator uses in the course of training as a controlled process.

Key words: Blum taxonomy, cognitive process, professional training, competence, representation, psyche, teaching, skills, perception, management.

Аннотация: Ушбу мақолада билиш жараёнларининг фаоллаштириши жараёнида америкалик психолог Б.Блум таксаномиясининг ўрни тадқиқ қилинган. Мазкур таксаномия педагогика, психофизиология, психологиянинг қонуниятларига тўлиқ таянган ҳолда билиш жараёнларни бошқарувчиси сифатида педагоглар ўз фаолиятларида қўлланиши келтирилган.

Калит сўзлар: Блум таксаномияси, билиш жараёнлари, касбий тайёргарлик, компетенция, тасаввур, психика, таълим, кўникма, малака, идрок, бошқарув.

Жизнеспособность общества в условиях рыночной экономики ныне непосредственно зависит от профессиональной компетентности подрастающего поколения, от его способности решать практические задачи оптимально в системе реального времени. Развитие профессиональной компетентности происходит на основе получения знаний, умений, навыков, которые определяют качественные показатели способностей. Компетентность формируется на основе научно-обоснованно организованного познавательного процесса.

Познавательный процесс – область психологии. Он начинается от восприятия информации и продолжается в закреплении в памяти, осмыслении в мышлении и превращения полученных знаний в навыки деятельности. От отражения и ощущения до восприятия и представления образов на основе полученной информации – все эти процессы происходят по законам психологии и физиологии. По результатам нашего исследования в таксономии Б.Блума, в которой отражены ступени познания на основе знания, понимания, применения, анализа, синтеза и оценки, не учтена процедура сознательного вызывания четкого, ясного, продолжительного представления между процедурами «знание» и «понимание».

Овладение педагогами таксономией Б.Блума представляет часть их профессиональной инструментальной подготовки, так как эта системная подготовка включает в себе теоретическую, методологическую, практическую и методическую подготовку. В этом плане актуально звучит мнение И.Захаровой, которая подчеркивает, что «...решение проблем образования начинается с профессиональной подготовки педагогов. Без качественного роста педагогического профессионализма мы будем обречены, оставаться в прошлом» [1, стр. 5].

Жизненные обстоятельства обуславливают то, что необходимо научить будущих педагогов навыкам и умениям целенаправленно вызывать и удерживать в памяти студентов яркие, четкие, продолжительные представления. Это требование приобретает особую актуальность сегодня, когда компьютерное получение необъятной информации через сети Интернет, дисков и электронных источников не дают человеку нормально сосредоточивать сознание и внимание на объект, вызывать и продержать представление для его осознания и понимания.

В данной статье, на основе длительного анализа процесса формирования активного познавательного процесса в обучении мы попытаемся обосновать роль процедуры «представления» для ясного понимания, применения, анализа, синтеза и оценки получаемой информации. Без представления невозможно воображение. Бытует мнение, что представление необходимо развивать, в основном, в младшем школьном возрасте. А у взрослых этот процесс, будь то бы, происходит само собой. По нашему мнению, умению представлять необходимо, научить и взрослых, особенно учащихся старших классов и студентов.

Основное требование современного развития к системе образования подрастающего поколения является переход к компетентностно–ориентированному обучению. Оно реализуется на основе новых педагогических технологий и еще более актуализирует рассмотрение проблем изучения процесса «представления» как дополнительную категорию.

На первый взгляд таксономия Б.Блума проста, понятна, доступна. На самом деле она многосложна, требующая в своем использовании

сознательности, упорства, терпеливости. Поэтому использование ее требует от педагога определенной системной профессиональной компетентности.

В настоящее время все вузы Республики Узбекистана постепенно переходят на модульную и кредитную организацию учебно–воспитательного процесса. Модульное обучение и кредитная его организация, как эффективный процесс создания учебно–воспитательной работы направлены на обеспечение профессиональной компетентности будущих специалистов, что тоже протекает на основе таксономии Б.Блума, актуализирует проблему научной разработки категории «Представление».

Функцией категории «Представление» является та, что из полученной и бывшей в памяти информации создать как можно ярче, продолжительнее образы представления, показать связи между частями полученного образа, создать как можно больше образы и картины о предметах, явлениях и процессах.

Функция категории «Понимание» состоит в том, чтобы из представленных образов, их частей и взаимосвязей между ними улавливать законы, принципы, сходства и различия и фиксировать в долговременной оперативной памяти.

Функция категории «Применение» - это понятые законы и закономерности, знания, принципы, методы и способы необходимо использовать на практике.

Знание в этой ситуации – это понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, принципы, выводы).

Формированию знания как части познавательного процесса более эффективно поможет процедура по вызову представления учителем, педагогом, учащимися и студентами.

Кто из студентов хочет еще глубже получать теоретические, фундаментальные знания, занимаются процедурой «Анализа» по таксономии Б.Блума. В этом процессе студент проникает вглубь каждого явления, процесса, разделяет их на части, рассматривает каждую часть в отдельности, улавливая новые свойства этих частей.

Функция категории «Синтез» - на основе полученных новых знаний из анализа, создать новые образы, представления в мышлении, инновации, заниматься творчеством. Это основа развития личности и государства.

Функция категории «Оценка» состоит в том, что систематически вести мониторинг развития своего познавательного процесса, от чего зависит формирование системного целостного образа полученного или получаемого результата, оценить положительное и отрицательное, проводить маркетинговое исследование согласно сегодняшним и завтрашним запросам рыночной экономики и оптимально управлять своим развитием.

В нашем исследовании закономерностей познавательного процесса при помощи категорий Б.Блума, изучена роль процедуры создания процесса представления для обеспечения более эффективного протекания процесса понимания.

Как мы подчеркнули ранее, представление – это процесс, в котором происходит восстановление памятью образа воспринятого предмета или явления, а также создание образа путем воображения.

В процессе появления представления актуально участвуют память, мышление, воображение, эмоции и др. В целом, представление – это процесс и результат мысленного воссоздания образов предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств человека. Также известно, что образы представления являются основой отражения в памяти информации, закрепления и воспроизведения её.

Мы в своем исследовании понятия «Представление» опираемся на толкование этого понятия в психологическом плане, как наглядный образ предмета и явления, возникающий на основе прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти, мышлении и воображении.

На основе такого формирования представления от ранее и только-что полученной информации непосредственно и опосредованно зависит слабое или полное её понимание. Здесь в помощь приходят интерактивные педагогические методы: мозговой штурм, двучастный дневник, диаграмма Венна, кластер, синквейн, система «ЗХУ» и др.

Сознательное вызывание представлений у учащихся и студентов по ключевым словам, основным «понятиям», «терминам», категориям темы или раздела изучаемого предмета направлено для повышения эффективности познавательного процесса, благодаря которым, обучаемые в умственном плане, улавливая причинно – следственные связи, познают эти законы, переходя от простого к сложному, от неизвестного к известному, от понимания формы явлений, процессов действительности к их сущности, что является основой развития знания.

Изучая категорию, «Представление» комплексно, с точек зрения педагогики, психологии, философии, физиологии и социологии, выявили, что она имеет такие свойства:

Четкость
 Интенсивность
 Яркость
 Продолжительность
 Фрагментарность
 Объёмность
 Динамичность
 Константность
 Тусклость
 Взаимосвязанность

Мы в своем исследовании, как и в таксономии Б.Блума попытались создать класс глаголов действия, отражающие структуру и смысловую значимость действия для воспроизводства качественного, практического представления. Количество таких глаголов было 50 единиц. См.таблицу - №1

Таблица №1

**Глаголы действия, раскрывающие смысл категории
 «Представление»**

№	Глаголы	Порядковый № по важности для категории «Представление»	№	Глаголы	Порядковый № по важности для категории «Представление»
1	Создать		26	Сжать	
2	Составить		27	Отделить	
3	Образовать		28	Раздробить	
4	Видеть		29	Бросить	
5	Конструировать		30	Выделить	
6	Проектировать		31	Раздуть	
7	Уловить		32	Пропустить	
8	Корректировать		33	Расставить	
9	Смешать		34	систематизировать	
10	Усложнить		35	Спутать	
11	Уточнить		36	Нагреть	

12	Моделировать		37	Приблизить	
13	Вообразать		38	Иллюстрировать	
14	Проявить		39	Уменьшить	
15	Воссоздать		40	Преувеличить	
16	Структурировать		41	Расширить	
17	Узнавать		42	Углубить	
18	Формировать		43	Сравнить	
19	Преобразовать		44	Обуславливать	
20	Восстановить		45	Вибрировать	
21	Вместить		46	Упорядочить	
22	Вырезать		47	Связать	
23	Оттолкать		48	Стереть	
24	Предвидеть		49	Очертить	
25	Сократить		50	Возобновить	

Согласно результатам исследования для возникновения представления, в первую очередь, нужно проделать процедуру восстановления из памяти образ нужной информации, продержать, систематизировать, видеть, проектировать, вообразать, структурировать, предвидеть, образовать, конструировать.

Таким образом, мы считаем, что в шестиуровневой иерархической структуре когнитивной сферы Б.Блума необходимо внедрить седьмую категорию «Представление», которая будет находиться после категории «Знание» и перед категорией «Понимание».

Внедрение в таксономии Б.Блума категорию «Представление» и управление познавательного процесса с её помощью намного улучшить качество получаемых знаний, развитие умений и навыков практической деятельности, что определяет профессиональную компетентность профильного специалиста.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.- М; Академия. 2008 – стр. 5
2. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М.: 1986 стр. 167
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка – М; 1988 – стр. 472
4. Психологический словарь – М.: 1983